

跨領域哲學研究、教學與社會實踐： 台灣哲學學會 2023 年學術研討會

中華民國 112 年 12 月

哲學家應當如何看待語言學家針對哲學論文給出研究結果與教學寫作建議？
以《東吳哲學學報》近五年 18 篇西方哲學論文摘要的語體分析結果作為起點¹

發表人：²連祉鈞 Lian Jr-Jiun

摘要

本研究將先介紹筆者的語言學碩士論文（連，2023），如何分析《東吳哲學學報》2017 年至 2021 年西方哲學論文摘要語體的修辭語步特徵與提供寫作建議，並試圖從哲學圈內人的角度，對連（2023）的哲學寫作建議進行批判性的反思，探討哲學教師或新手哲學家可以如何看待華文哲學論文摘要的寫作建議。接著，筆者將問題聚焦在跨領域學科（應用語言學統計結果與哲學論文寫作）之間的哲學問題，即——哲學家應如何看待語言學家針對哲學論文的研究結果。筆者將考慮領域間研究（IDR）的語言與詞語概念關係。而藉由討論上述跨領域研究中語義直覺分歧的問題，筆者提出了三種可能的哲學態度：(1)服從科學權威、(2)尊重特定領域用詞、(3)質疑邊緣科學理論。筆者認為，上述三種態度對於哲學家如何看待「方法(M)」和「結論(C)」這兩項跨領域語義概念分歧和可能理論分歧有著重要的影響。筆者希冀藉由提出相關解決方案來尋求「理論統一」或「領域整合」的可行性，最終得以促進跨領域合作與跨學門間良好學術交流的互動成長。

關鍵詞：領域間研究（IDR）、應用語言學、哲學寫作、語體分析、修辭語步

¹ 本篇論文特別感謝國立中正大學語言學研究所的何德華教授；國立中正大學哲學系暨研究所的張忠宏教授、侯維之教授、王仁俊教授；國立陽明交通大學心智哲學研究所的嚴如玉教授。

² 國立中正大學哲學研究所博士班研究生

國立中正大學哲學研究所碩士：

<https://hdl.handle.net/11296/78c96f>

國立中正大學語言學研究所語言學組碩士：

<https://hdl.handle.net/11296/rtydx5>

參考文獻與引用資料

英文文獻

- Bhatia, V. K. (1993). Analyzing Genre. Language Use in Professional Settings. *Applied Linguistics and Language Study*. London: Longman.
- Brown, G., Brown, G. D., Yule, G., Brown, G. R., & Gillian, B. (1983). *Discourse analysis*. Cambridge university press.
- Gee, J. P. (2014). *An introduction to discourse analysis: Theory and method*. routledge.
- Graetz, N. (1982). Teaching EFL Students to Extract Structural Information from Abstracts. In *Reading for Professional Purposes: Methods and Materials in Teaching Languages* (pp. 123-135). ACCO.
- Hasan, R. (1996). Ways of saying: Ways of meaning (C. Cloran, D. Butt, & G. Williams, Eds.). London: Cassell.
- Huckin, T. (2001). Abstracting from abstracts. *Academic writing in context*, 93-103.
- Hyland, K. (2000). *Disciplinary Discourses: Social Interactions in Academic Writing*. London: Longman.
- Hyland, K. (2007). Genre pedagogy: Language, literacy and L2 writing instruction. *Journal of Second Language Writing*, 16, 148-164.
- Jantsch, E. (1972). Inter- and transdisciplinary university: A systems approach to education and innovation. *Higher Education*, 1(1), 7-37.
- Kafes, H. (2012). Cultural traces on the rhetorical organization of research article abstracts. *International Journal on New Trends in Education and Their Implications*, 3(3), 207-220.
- Kanoksilapatham, B. (2005). Rhetorical structure of biochemistry research articles. *English for specific purposes*, 24(3), 269-292.
- Klein, J. T. (1990). *Interdisciplinarity: History, theory, and practice*. Wayne State University Press.
- Klein, J. T. (1996). *Crossing Boundaries: Knowledge, Disciplinarity, and Interdisciplinarity*. University Press of Virginia.
- Klein, J. T. (2010). A taxonomy of interdisciplinarity. In R. Frodeman, J. T. Klein, & C. Mitcham (Eds.), *The Oxford handbook of interdisciplinarity* (pp. 15-30). Oxford University Press.
- Labov, W. (2012). What is to be learned: The community as the focus of social cognition. *Review of Cognitive Linguistics. Published under the auspices of the Spanish Cognitive Linguistics Association*, 10(2), 265-293.
- Lau, H. H. (2004). The structure of academic journal abstracts written by Taiwanese PhD students. *Taiwan Journal of TESOL*, 1(1), 1-25.
- Levinson, S. C. (1979). Activity types and language. *Linguistics*, 17, 356-399.
- Levinson, S. C. (1983). *Pragmatics*. Cambridge university press.
- Lorés, R. (2004). On RA abstracts: from rhetorical structure to thematic organisation. *English for specific purposes*, 23(3), 280-302.
- Martín, P. M. (2003). A genre analysis of English and Spanish research paper abstracts in experimental social sciences. *English for specific purposes*, 22(1), 25-43.
- Miller, C. R. (1984). Genre as social action. *Quarterly journal of speech*, 70(2), 151-167.

- Noguera, C. P. (2012). Writing business research article abstracts: A genre approach. *Ibérica: Revista de la Asociación Europea de Lenguas para Fines Específicos (AELFE)*, (24), 211-232.
- Nwogu, K. N. (1997). The medical research paper: Structure and functions. *English for specific purposes*, 16(2), 119-138.
- Pho, P. D. (2008). Research article abstracts in applied linguistics and educational technology: A study of linguistic realizations of rhetorical structure and authorial stance. *Discourse studies*, 10(2), 231-250.
- Ren, H., & Li, Y. (2011). A Comparison Study on the Rhetorical Moves of Abstracts in Published Research Articles and Master's Foreign-Language Theses. *English Language Teaching*, 4(1), 162-166.
- Samraj, B. (2005). An exploration of a genre set: Research article abstracts and introductions in two disciplines. *English for specific purposes*, 24(2), 141-156.
- Santos, M. B. (1996). The textual organization of research paper abstracts in applied linguistics. *Text & Talk*, 16(4), 481-500.
- Searle, J. R. (1969). *Speech acts: An essay in the philosophy of language* (Vol. 626). Cambridge university press.
- Schiffirin, D. (1998). Approaches to discourse. *Journal of Pragmatics*, 3(29), 355-359.
- Schilling, N. (2013). Investigating stylistic variation. *The handbook of language variation and change*, 325-349.
- Sidek, H. M., Saad, N. S. M., Baharun, H., & Idris, M. M. (2016). An analysis of rhetorical moves in abstracts for conference proceedings. *International E-journal of Advances in Social Sciences*, 2(4), 24-31.
- Stede, M., & Suriyawongkul, A. (2010). Identifying logical structure and content structure in loosely-structured documents. In *Linguistic Modeling of Information and Markup Languages* (pp. 81-96). Springer, Dordrecht.
- Stotesbury, H. (2006). Gaps and false conclusions: Criticism in research article abstracts across the disciplines. *Academic discourse across disciplines* (pp. 123-148). Bern: Peter Lang.
- Suntara, W., & Usaha, S. (2013). Research Article Abstracts in Two Related Disciplines: Rhetorical Variation between Linguistics and Applied Linguistics. *English Language Teaching*, 6(2), 84-99.
- Swales, J. M. (1990). *Genre analysis: English in academic and research settings*. Cambridge University Press.
- Swales, J. M. (2004). *Research genres*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Swales, J. M., Feak, C. B. (2012). *Academic Writing for Graduate Students*. (3rd ed). Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Ukrainetz, T. A. (2001). Narrative assessment: Coherence, cohesion, and captivation. *Perspectives on Language Learning and Education*, 8(2), 11-15.

華文文獻

- 彭孟堯 (2015)。《哲學方法論》。出版社：新學林。ISBN：9789862954546。
- 王寅 (2017)。〈哲學與語言學互為搖籃〉。《外語學刊》，2。
- 嚴如玉 (2022)。〈跨領域哲學〉，《華文哲學百科》(2022 版本)，王一奇 (編)。URL=http://mephilosophy.ccu.edu.tw/entry.php?entry_name=跨領域哲學。網路擷取日期：2023/09/14。

學位論文

連社鈞 (2023)。臺灣西方哲學論文語體探討：以東吳哲學學報摘要為例。〔碩士論文。國立中正大學〕臺灣博碩士論文知識加值系統。
<https://hdl.handle.net/11296/rtydx5>。

電子網路資料

2020年《臺灣人文及社會科學期刊評比暨核心期刊收錄》期刊名單，科技部人文社會科學研究中心，取自：<http://www.hss.ntu.edu.tw/model.aspx?no=354>，擷取日期：2022/04/15。

《東吳哲學學報》各期目錄，Soochow Journal of Philosophical Studies ISSN 1010-0725，取自 <http://myweb.scu.edu.tw/~phstudies/journals.htm>，擷取日期：2022/07/08。

國教院編輯輔助系統，國家教育研究院，取自 <https://coct.naer.edu.tw/sentedit/>，擷取日期：2022/05/24。

國家科學及技術委員會人文社會科學研究中心，取自 <https://www.hss.ntu.edu.tw/-hssfiles/code/cb54a854-4272-4231-a1c5-ba89b8e63a7b>，《人社指南》第一冊，網路擷取日期：2023/03/21。

附錄

(附錄一) 運用 Hyland (2000) 模型分析《東吳哲學學報》語料之結果概述：

修辭語步出現的頻率與次數：

「目的 (P)」	頻率次數最高	(17 次)
「簡介 (I)」	頻率次數次高	(14 次)
「成果 (Pr)」	頻率次數略低	(8 次)

不構成台灣華文頂尖哲學期刊摘要的修辭語步：

「方法 (M)」	(1 次)
「結論 (C)」	(0 次)

必備性的修辭語步、慣例性的修辭語步、或是選擇性的修辭語步：

這些在哲學期刊摘要出現的修辭語步分別是

必備性的「目的 (P)」	(94%)
慣例性的「簡介 (I)」	(78%)
選擇性的「成果 (Pr)」	(44%)

三種修辭語步呈現順序的模式：

簡介 (I) → 目的 (P) (44%)
 目的 (P) → 成果 (Pr) (16%)
 簡介 (I) → 目的 (P) → 成果 (Pr) (16%)

各個修辭語步的字數多寡的特點：

「簡介(I)」字數最多 (44%)
 「目的(P)」字數次多 (31%)
 「成果(Pr)」字數較少 (23%)

修辭語步	簡介 (I)	目的 (P)	方法 (M)	成果 (Pr)	結論 (C)
出現篇數	14 (f)	17 (f)	1 (f)	8 (f)	0 (f)
出現率	77.8%	94.4%	0.6%	44.4%	0%
出現頻率高低	第二	第一	第四	第三	第五
N=18 (總篇數)					
總字數	1718 字	1204 字	73 字	916 字	0 字
總和比率	43.9%	30.8%	1.9%	23.4%	0%
字數占比高低	第一	第二	第四	第三	第五
N=3911 (字)					

(附錄二) 《東吳哲學學報》語料各篇論文摘要出現的修辭語步次序

(表) 各篇論文出現的修辭語步及順序

編號	篇名	修辭語步出現順序
(1)	《可被內在遮蓋的傾向與其存有學問題》	I→P
(2)	《論尼采對十九世紀達爾文主義的批判性接受》	I→P→M
(3)	《事實性狀態、情感與知識》	I→P

(4)	《康德的超驗觀念論與經驗實在論》	$I \rightarrow P \rightarrow Pr$
(5)	《亞理斯多德論快樂》	$I \rightarrow Pr$
(6)	《虛構記憶創造現象學》	$P \rightarrow Pr$
(7)	《論將規範理由視為應然證據的正確方式》	$I \rightarrow P \rightarrow Pr$
(8)	《藝術與藝術作品的時間問題—海德格中期哲學之探討》	$I \rightarrow P$
(9)	《民主人的群體歸屬與認同》	$I \rightarrow P \rightarrow Pr$
(10)	《卡拉姆宇宙論證》	$I \rightarrow P$
(11)	《機率證據與非常態證成》	$I \rightarrow P$
(12)	《運氣平等主義的制度進路合適嗎？論非選擇運氣的再確認》	$P \rightarrow I \rightarrow P$
(13)	《黑格爾論思辯與概念》	$P \rightarrow Pr$
(14)	《人類學與有限性—論傅柯對「現代哲學」之詮釋與批判》	$I \rightarrow P$
(15)	《論康德理論哲學中自我的存有論地位》	$I \rightarrow P$
(16)	《從技藝與機運的對立關係來看公共領域中的政治自由—鄂蘭與海德格的比較》	$P \rightarrow Pr \rightarrow P$
(17)	《源始性時間的產生及其基礎—《存有與時間》和《康德與形上學問題》之研究》	$I \rightarrow P$
(18)	《論康德處理義務衝突之論據：以維持誠實與人類之愛的衝突為例》	$P \rightarrow Pr$

(附錄三) 語步出現比率之評斷標準／界定是否為該文類之常規語步標準

語步出現比率	界定分類	是否為該文類之常規語步
90%-100%	「必備性」 (obligatory)	✓
60%-90%	「慣例性」 (conventional)	✓

40%-60%	「選擇性」 (optional)	✓
0%-40%	「低於常規」 (irregular)	X